

ABRM Info

Anul III, Nr 5(16)

Septembrie-Octombrie 2015

Sumar

Evenimente	1
ROAD – Directoriul resurselor academice cu acces deschis.....	1
150 de bibliotecari din România în vizită la Chișinău.....	1
Formare profesională	2
Declarația de la Lyon pe agenda bibliotecilor școlare.....	2
Atelier profesional "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic".....	2
Biblioteca modernă – biblioteca altfel	3
Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici ..	3

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
E-Fax: 03055239
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

ISSN 1857-4874

Evenimente

ROAD – Directoriul resurselor academice cu acces deschis

ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources (www.road.issn.org) este un serviciu oferit de Centrul Internațional ISSN (International Standard Serial Number) cu sprijinul Sectorului de Comunicare și Informare al UNESCO. A fost lansat în versiune beta la 16 decembrie, 2013 și a fost dezvoltat pe parcursul anului 2014.

ROAD oferă acces liber la un subset al Catalogului ISSN (1.7 milioane de înregistrări bibliografice disponibile prin abonament. Acest subset este compus din informații bibliografice care descriu resursele științifice cu Acces Deschis cărora li s-a atribuit un ISSN de către Rețeaua ISSN: reviste, lucrări de conferință și depozite digitale științifice. Înregistrările ROAD pot fi descărcate ca MARC XML și vor fi valabile și ca triple RDF.

ROAD poate fi accesat de la road.issn.org

Care sunt publicațiile acoperite de ISSN?

Identificatorii ISSN referențiază toate resursele în continuare indiferent de suport și media:

- ziare,
- publicații anuale (rapoarte, directorate, liste, etc.),
- reviste (de știință sau nu),
- colecții,
- siteuri web,
- baze de date,
- bloguri

În multe țări alocarea unui ISSN este obligatorie pentru ca publicația să intre în depozitul legal.

ROAD a fost constituit ca mecanism suplimentar pentru îmbogățirea GOAP - Global Open Access Portal.

ROAD servește patru scopuri majore:

- pentru a oferi un punct unic de acces la diferite tipuri de resurse științifice online publicate în întreaga lume și disponibil gratuit,

- pentru a furniza informații cu privire la calitatea și proeminența resurselor OA, sau cel puțin criteriile pe care le îndeplinesc, prin indicarea de ceea ce servicii sau indicatori de jurnal în care sunt acoperite, ca atare, și o dată acoperirea ROAD este dezvoltat, pentru a oferi o imagine de ansamblu a Open Access producția științifică la nivel mondial (în scopuri de statistici, de exemplu), pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

Renata Cozonac,
Președinte Comisia "Comunicare" ABRM
Camera Națională a Cărții

150 de bibliotecari din România în vizită la Chișinău

În ultima zi a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, care a avut loc la Iași (9-11 septembrie 2015), bibliotecile din Chișinău au fost vizitate de către colegii din România. A fost o vizită-fulger, care a durat trei ore și jumătate, timp în care au fost vizitate Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice și Biblioteca Liceului "Spîru Haret".

Cei 150 de bibliotecari au reprezentat mai multe tipuri de biblioteci: universitare (Universitățile din București, Iași, Timișoara, Petroșani, Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Galați, Suceava, Sibiu), academice (Biblioteca Academiei Române – București și filialele din Iași, Timișoara), precum și bibliotecari din colegii, licee, Casele Corpurilor Didactice din diverse orașe ale României. Mulți dintre bibliotecari au trecut Prutul pentru prima oară. A fost o întâlnire memorabilă, un punct de deschidere spre colaborare pentru mai multe instituții și bibliotecari.

Este o premieră pentru Asociațiile Bibliotecarilor din Republica Moldova și România de a se întâlni într-o componență atât de mare și reprezentativă. Totodată pentru dna Adriana Szekey (Universitatea Centrală din Cluj-Napoca) a fost prima vizită după alegerea sa în calitate de președinte a ABR.

S-a concluzionat că avem multe oportunități pentru colaborare eficientă, pe care trebuie să le utilizăm cu succes.

Avem multe lucruri frumoase realizate în comun, care vor avea continuitate, dar totodată e nevoie de restartat mai multe parteneriate, de inițiat noi proiecte la nivel național și internațional.

Credem că această vizită a fost o frumoasă revedere pentru unii colegii, iar pentru alții – un motiv pentru a se întoarce la Chișinău și de a continua să ne descopere deschiderea pentru prietenie și profesionalism.

Finalul manifestării i-a oferit conferinței o strălucire și o doză de solidaritate.

Totodată, noi, cei care am participat la Conferința Națională a ABR *Biblioteca și provocările epocii digitale*, ediția a XXVI-a, am revenit acasă cu impresii frumoase și experiențe noi. În cadrul secțiunilor, am prezentat câteva comunicări:

- *Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova* (Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii Academice de Muzică, Teatru și Arte Plastice), la secțiunea *Informatizare*
- *Top 10 cărți "Must Read" – metodă de promovare a cărții și lecturii printre adolescenți* (Lolita Caneev, Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"), la diviziunea *Bibliotecii Școlare*
- *Dialogul cultural ca determinantă a educației interculturale* (Zinaida Ursu, Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"), la secțiunea *Bibliotecile și Societatea*.

Din echipa noastră au mai făcut parte colegii de la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice – dna director, dr. Silvia Ghinculov și dna director adjunct, dr. Natalia Cheradi, care au extins hotarul de colaborare până în Norvegia.

Conferința de la Iași care a precedat vizita de la Chișinău a fost remarcabilă printr-o prezență numeroasă de participanți (circa 500) din diferite tipuri de biblioteci din toată Țara. Gazda acestui eveniment - Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", i-a redat conferinței încărcătură istorică și eleganță.

Domnul președinte al Asociației, prof. Mircea Regneală a punctat cele mai importante realizări ale ABR pe parcursul a 25 de ani de la înființarea acesteia. Au urmat ședințe pe secțiuni și diviziuni cu diverse teme bine selectate.

Puteți afla mai multe despre acest eveniment profesional pe site-ul ABR: www.abr.org.ro.

Alegerile pentru structurile de conducere și profesionale ale Asociației Bibliotecarilor din România au fost făcute pentru perioada 2015-2019. Consiliul director: 17 membri (conducere operativă - 3, vicepreședinți - 5, membri - 9). Președinte ABR: dr. Adriana Szekely, BCU Cluj-Napoca, președinte de onoare: prof. Mircea Regneală.

Colaborarea între asociațiile noastre va continua, spre rezolvarea în comun a problemelor prezente și viitoare cu care se confruntă profesia noastră.

*Rodica Avasiloaie,
Președinte secțiunea "Bibliotecii Universitare" ABRM
Director Biblioteca AMTAP*

Formare profesională

Declarația de la Lyon pe agenda bibliotecilor școlare

Acum un an la 3-5 septembrie 2014 la Cluj-Napoca a avut loc Conferința Națională A Asociației bibliotecarilor din România, la care au participat bibliotecari din România, Ungaria, Grecia, Norvegia și Republica Moldova. Subiectul conferinței a fost destul de actual "Accesul deschis la educație și cultură".

În mediul bibliotecarilor școlari din Republica Moldova acest subiect este pe agenda zilei grație a două evenimente importante:

- Semnarea de către țara noastră a Declarației de la Lyon
- Subiectul Conferinței municipale anuale a cadrelor didactice "Acces, Relevanță, Calitate în Educație – Competențe pentru viitor."

Secțiunea *Bibliotecii școlare* a ABRM și Biblioteca UPS "Ion Creangă" a organizat la IPLT "Sp. Haret" un atelier profesional pentru metodisti responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din Republica Moldova cu genericul *Bibliotecile școlare în prisma declarației de la Lyon*. La atelier a participat dna Ana Plamadela, consultant Direcția e-Transformare și Informare Ministerul Educației, Gheorghe Gârneț, directorul Fondului special de manuale. Moderatori ai acestui atelier au fost dna Ecaterina Scherlet, directorul bibliotecii UPS "Ion Creangă" și Liubovi Arion, sp. principal DGETS, sprijinite de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

DI Gheorghe Gârneț, director FSM ne-a familiarizat cu procesul de acoperire a necesităților informaționale ale profesorilor și elevilor în noul an de studiu 2015-2016.

În comunicarea sa *Declarația de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare* dna Ecaterina Scherlet, președintele *Secțiunii Evaluare a ABRM* a expus conținutul, esența, principiile și cele șase puncte de bază ale Declarației de la Lyon. La 18 august 2014 în cadrul Conferinței IFLA a avut loc semnarea Declarației de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare de către IFLA și Organizația Națiunilor Unite. Dna E. Scherlet ne-a argumentat, că fără infrastructura (TIC nu putem oferi acces la informație), a direcționat bibliotecile în vederea organizării, struc-

turării și transmiterii informației de către biblioteci în rol de intermediari ai informației.

Fiecare instituțiile de învățământ primar și secundar din republică a fost orientată spre crearea și gestionarea propriului site fără un regulament unic și cerințe unice pentru toate instituțiile. Cu părere de rău pe aceste site-uri nu găsim prezente bibliotecile școlare. Chiar dacă lucrurile s-au produs astfel, bibliotecile școlare trebuie să furnizeze informații, care ar motiva schimbarea imaginii bibliotecii. Acest fenomen a motivat comunicarea dnei Zinaida Stratan, director Biblioteca UTM, președintele *Secțiunii Informatizare și tehnologii informaționale ABRM* cu genericul *Prezența bibliotecii școlare pe site-ul instituției*. Dumneaei ne-a propus o gamă largă de informații, care ar putea fi postate pe site-ul instituției, ne-a îndrumat cum putem crea pagina Web a bibliotecii și ne-a îndemnat:

- să încurajăm schimbarea bibliotecilor noastre;
- să creăm Biblioteci digitale;
- să știm să ne prețuim colecțiile;
- să ne promovăm valorile peste tot (pe pagina web, în publicații, afișe, pliante etc).

Soft-urile educaționale în contextul asigurării informaționale a instruirii și-a intitulat prezentarea Lilia Tcaci, director adjunct la BNC "Ion Creangă". Președintele *Comisiei Cultura informației ABRM*. Dumneaei a dezvăluit impactul, tendințelor și evoluțiile tehnologice, avantajele produselor educaționale, clasificarea softurilor.

Margareta Cebotari, bibliotecar principal BM "B. P. Hașdeu", filiala "On. Ghibu" a venit în fața participanților cu un daigest informațional *Accesul la informare – sprijină dezvoltarea, oferind puteri oamenilor*

În final Liubovi Arion, preș. *Sec Bibliotecii Școlare ABRM* a vorbit despre rolul metodistului în formarea cadrelor de bibliotecari atât începători cât și experimentați, amintind că respectarea normelor biblioteconomice nu este un moft, ci o obligație a fiecărui bibliotecar și trebuie să aibă la bază cunoașterea acestora. La etapa inițială este important momentul de familiarizare și ghidare din partea metodistului, iar cursurile de formare continuă vin spre a aprofunda cunoștințele.

Spre final dna L. Arion ne-a adus vești noi din partea ABRM. Grija ABRM pentru bibliotecile școlare s-a manifestat prin includerea dumneaei în proiectul *Consolidarea capacității organizaționale ABRM*, care a inclus patru ateliere și s-a finalizat cu elaborarea Manualului operațional al ABRM. S-a accentuat încă o dată, că puterea și durabilitatea ABRM depinde de fiecare membru, de aportul și implicarea lui în domeniul profesional.

Fiecare participant a primit un set de materiale pe suport tradițional și electronic, au fost adresate cuvinte de mulțumire gazdelor: Dlui V. Ambroci, director IPLT "Sp. Haret" și Z. Slutu, bibliotecar la această instituție și organizatorilor, îndeosebi dnei L. Arion, care cu iscusință organizează activitățile de formare pentru metodisti și bibliotecari, acordă consultanță metodologică tuturor categoriilor de specialiști din școli, încurajează activismul creativ, ea însăși fiind o fire mereu energică și implicită cu un tact profesionist deosebit.

*Ludmila Olarița
Specialist coordonator, metodist DE Anenii Noi
Tel.: 0265 23081
Email: ludmila.olarita@mail.ru*

Atelier profesional "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic"

Secțiunile "Biblioteci de colegiu și școli profesionale" și "Procese tehnologice de bibliotecă" ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, în colaborare cu Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău, au organizat în data de 4 iunie 2015 atelierul profesional cu genericul "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic". Obiectivele atelierului au fost informarea bibliotecarilor despre tendințele și prioritățile bibliotecilor din instituțiile de învățământ vocațional/tehnic, despre documentele normative și de reglementare din domeniul biblioteconomiei, precum și prezentarea unor activități practice privind evidența și statistica activităților de bibliotecă. Startul atelierului a fost dat de președintele secțiunii "Biblioteci de colegiu și școli profesionale" (BCȘP), Tatiana Ambroci, care a salutat participanții, a mulțumit administrației instituției de învățământ pentru deschiderea și disponibilitatea de a găzdui acest eveniment profesional, evidențiind importanța întrunirilor profesionale pentru amplificarea comunicării inter-bibliotecare, schimbului de experiențe, idei, dezbaterii problemelor profesionale cu

care se confruntă bibliotecarii și pentru identificarea în comun a soluțiilor.

Tatiana Ambroci,
Șef Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții

Biblioteca modernă – biblioteca altfel

*Poți rezista invaziei unei armate,
dar nu unei idei căreia i-a sosit timpul.*
Victor Hugo

Erau ani grei de război. În fața președintelui SUA Lincoln a fost pus spre semnare proiectul bugetului de stat. Privirea președintelui rătăci printre file, tabele, argumente și la un moment constată, că lipsește compartimentul cultură. A dorit să afle pricina. Răspunsul n-a întârziat:

- Păi, e război.
- Atunci, de ce lupțăm?

Dacă nu planificăm finanțe pentru cultură, de ce mai lupțăm? – întrebă el și returnă proiectul spre revedere.

Această relatare auzită la un post de radio lasă spațiu pentru meditație pentru noi toți. Investirea în cultură și învățământ înseamnă investirea în viitor. Acest lucru a fost realizat în Finlanda, Japonia, țările Uniunii Europene și alte țări dezvoltate. În Republica Moldova se dorește un învățământ de calitate. Ultimii ani s-au produs multe schimbări spre bine bibliotecile din învățământul secundar și general din țară țin pasul cu schimbările și cerințele vremii din aceste domenii. În anul de studii 2015-2016 bibliotecile școlare își orientează activitatea spre modernizare, transformare, atitudine inovativă și creativă față de procesele de activitate. Biblioteca modernă este o bibliotecă hibridă cu documente tradiționale și electronice, bibliotecari flexibili la tot ce-i nou.

La începutul unui nou an de studii în municipiul Chișinău a fost organizat un atelier profesional pentru bibliotecarii școlari, care a pus în discuție subiectul: *Biblioteca modernă – biblioteca altfel*.

Moderatori ai acestui atelier au fost dna Ecaterina Scherlet, directorul bibliotecii UPS "Ion Creangă" și Liubovi Arion, sp. principal DGETS sprijinite de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Biblioteca LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici" Olga Bodaci ne-a argumentat teoretic ce presupune tendința de transformare a unei biblioteci și ne-a demonstrat practic ultimele schimbări din biblioteca acestei instituții. Transformarea este cotirea spre ceva mai bun, mai bun pentru comunitate, pentru utilizatori, pentru bibliotecă și bibliotecar. Conform DEX-ului (1) prin cuvântul **bu**n înțelegem: liniștit, tihnit, potrivit, apt pentru un anumit scop... Dumneai a clădit temelii prin imagine pozitivă ca specialist, a spus clar ce vrea și de ce vrea, a câștigat încredere la beneficiari și administrație, a investit forțe fizice maxime timp de mai multe săptămâni pentru a produce schimbări, a transforma biblioteca într-un spațiu modern, îmbietor, cu mobilier nou, tehnologii moderne și mult gust. Toate fiind realizate cu susținerea administrației liceului în sprijinul unui proces educațional de calitate

Expozițiile de carte sunt o formă de promovare a literaturii cu o metodologie specifică și sunt îndrăgite de bibliotecari și beneficiari. Prin prisma inovației și creativității dna Margareta Cebotari, bibliotecar principal BM "B. P. Hașdeu", filiala "On. Ghibu" a privit la activitatea expozițională a bibliotecii altfel demonstrându-ne expoziții deosebite.

Tehnologiile informaționale impun utilizarea de către bibliotecari a expozițiilor virtuale. Cu o experiență inedită în acest aspect a venit în țara participanților Sabina Dodiul, BNC "Ion Creangă" cu subiectul *Expoziția virtuală – formă netradițională de popularizare a cărții*

Expoziția virtuală este demonstrarea publică în rețelele Internet prin tehnologiile web a cărților și altor documente, precum și resurselor electronice, recomandate utilizatorilor de bibliotecă pentru vizionare, cunoaștere și studiere. Expoziția virtuală de carte este o sursă informațională multifuncțională și reprezintă o sinteză a metodelor tradiționale și inovative (electronice) de prezentare a informației.

Dna Svetlana Ursu, bibliotecar la LT "Universal" ne-a amintit, că profesia de bibliotecar presupune comunicare, iar interviul cu utilizatorii este un indice de competență profesională în relațiile cu beneficiarii. Într-o prezentare bine structurată *Interviul – metodă de fidelizare a utilizatorilor* dumneai ne-a familiarizat cu tipurile interviului, premisele acestuia, cerințele, regulile de aur, acțiunile, frazele tabu și drepturile utilizatorilor

Succesul este o stare a omului, reflectată în interior și la exterior. Succesul înseamnă cunoașterea calităților personale și încrederea în acestea și este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea lui. Succesul poate fi în mâinile oricărei persoane, dacă este dorit, căutat și urmărit consecvent. Timp de patru ani biblioteca LT Trușeni a devenit loc de atracție al elevilor. Aici sunt trei calculatoare, acces la Internet, se organizează activități cu filmare și postare în rețelele de socializare. Succesul dorit de bibliotecara Alexandra Cibotaru a schimbat imaginea despre bibliotecă și bibliotecar în comunitatea școlară și locală.

Dna Iustina Franțuz, sp. principal DGETS, ne-a vorbit despre Declarația de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare. IFLA consideră că accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor. Bibliotecile școlare din municipiul Chișinău își vor orienta activitatea spre realizarea acestei declarații, dar au nevoie de sprijin din partea patronilor în:

- Dotarea în continuare a bibliotecilor școlare cu mijloace tehnice de informare (computere conectate Internet, xerox, fax);
- Schimbarea aspectului estetic al bibliotecilor prin reparații, înnoire a mobilierului încă în multe biblioteci;
- Procurarea unui SOFT BiblioPhil, programelor computerizate de instruire și implementarea lor;
- Îmbunătățirea calității colecțiilor bibliotecilor cu publicații actuale și diversificate mai ales pentru clasele primare;
- Promovarea culturii informaționale printre elevi, părinți, cadre didactice, pentru cultivarea competențelor necesare într-o societate a informației, inclusiv a abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale moderne;
- Stabilirea relațiilor de parteneriat cu bibliotecile din țară și de peste hotare în scopul desfășurării unor programe de promovare a lecturii, de socializare și integrare în societate a copiilor și adolescenților.

Aceste doleanțe de susținere a bibliotecilor au fost adresate Conferinței municipale a cadrelor didactice din 20 august 2015.

Atelierul *Biblioteca modernă – biblioteca altfel* a fost o reușită profesională. Din cei patruzeci de participanți treizeci și opt (95%) în fișa de evaluare au oferit calificativul "foarte bine". Toate comunicările au fost ascultate cu interes, s-a apreciat structura lor logică, captivantă, convingătoare și actuală. Încă o dată s-a subliniat rolul bibliotecilor în societatea contemporană dinamică

Întâlnirile profesionale îi motivează pe cei dornici de creștere profesională, sunt momente de afirmare pentru cei mai îndoielnici și constituie o sporire de imagine pentru cei din umbră. Susținerea ABRM dă aripi în zborul de dăruire profesională, dezvoltare a creativității personale a bibliotecarilor și orientare spre inovare.

În final aducem mulțămiri tuturor vorbitorilor Plecăciune dnei Margareta Cebotari, bibliotecar principal BM "B.P. Hașdeu, filiala "On. Ghibu pentru colaborare durabilă. Cunoștința cu Sabina Dodiul, de la BNC "Ion Creangă ne-a îmbogățit cu o colegă competentă și o vom aștepta în continuare la un pahar de vorbă profesională. Suntem recunoscători administrației LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici" pentru buna organizare, crearea condițiilor pentru activitatea atelierului, momentul de devoțiune și binecuvântare de început de an școlar.

Mulțămim bibliotecarilor școlari care au avut dorință și îndrăzneală să demonstreze colegilor, "că imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități".

Referințe bibliografice:

1. Andreev, Oxana. De la gândirea creativă spre o bibliotecă inovativă. In: BiblioPolis, 2014, nr. 3, pp. 65-68.
2. Dicționar explicativ ilustrat al limbii rămâne. Ch.: Arc:Civitas Gunitas, 2007. ISBN 978-9975-61
3. Frâncu, Victoria. Profesia de bibliotecar la granița dintre spațiul bibliotecii și ciberspațiu. In: Biblioteca, 214, nr. 4, pp. 111-113.
4. Kulikovski, Lidia. Biblioteca modernă – bibliotecă de azi, bibliotecă viitorului. In: BiblioPolis, 2014, nr. 1, pp. 86-87.
5. Timus, Angela. Deschidere și inovație în bibliotecă. In: Cartea, Biblioteca, Cititorul. Fasc nr. 24. Ch., 2015. pp 60-64.

Liuba Arion
Specialist principal, metodist DGETS
Tel.: 022 234975
Email: arion_liuba@mail.ru

Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici

"Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici", a fost genericul întrunirii de astăzi a bibliotecarilor instituțiilor de învățământ din oraș și raion cu dna Zinaida Slutu, bibliotecară la IPLT "Spiru Haret", membru al Consiliului ABRM, secțiunea Bibliotecii școlare, care a prezentat istoriile de succes a ABRM și discursul "Alexandru Plămădeală – considerat cel mai important sculptor basarabean din sec. XX" . Cu mesaje de salut a venit dna Eudochia Vasilîșin, metodist DRITS Orhei și dna Lidia Sitaru,

membru ABRM, președintele AB Orhei. Experiența avansată a dnei Z. Slutu a prezentat un deosebit interes pentru bibliotecari.

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!